

令和3年度 卒業論文

振りのタイミングを評価するダンス練習システムに関する研究

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

杉浦磨矢

2022年2月 提出

概 要

昨今、ダンスは体育の必修科目となっており、最近ではプロのダンスリーグも始まるなどメジャーなスポーツになりつつある。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により外出ができない、都市部から離れていて有名な先生のレッスンを受ける事ができないという問題がある。また、地方にはダンススタジオや能力の高い先生は少なく、誰しものがダンスを十分に学べる場があるとは言えない。

そのため、1人でもダンスの学習を支援するシステムの開発や研究がなされている。しかし、学習するうえで必要になってくる自分の姿を確認するという重要な項目が抜けていたり、学習者が振り付けを学ぶとき振り付けの形があっているか、間違っているかだけで振り付けのタイミングは指摘しないシステムが散見される。また、体の骨格の違いだったり手がまっすぐに伸びない人もいる。そのような人は形を合わせたくても合わせられないことがある。更に、振り付けの形はある程度合わせる事は出来るが、タイミングがずれてしまうといった問題を抱える人も見受けられる。形がそろっていてもダンスを作品として見たときにタイミングがバラバラだと揃っては見えない、しかし、タイミングさえそろって言えば、ダンスが揃って見える。その為、形を合わせることも、タイミングを合わせることもより重要になる。

本研究は、振り付けの形ではなく、振り付けのタイミングを重視した指摘をフィードバックとして、自分の踊りを評価してもらえる機能を搭載した1人でもダンスレッスンを実現するシステムを提案する。フィードバックは、openpose という姿勢推定技術を用いて、撮影した動画データを元に各フレームに分けて、体の関節

25 個のポイントの座標データを記録する。そして、事前に準備してある見本の姿勢データと各フレームの類似度を測り、前後 20 フレームのうち一番高い類似度のフレームを振り付けを行ったタイミングとして記録して、そのズレが大きければ間違っているとフィードバックされる。

評価実験は、システムのタイミングを判定する機能の評価を行った。被験者二人に協力してもらい、タイミングが間違っている場合の再現率・適合率を求めた。結果は、被験者 1 は再現率 0.8、適合率が 0.153 となり、被験者 2 は再現率 0.965、適合率 0.267 となり再現率が適合率より高く、間違っている部分を正確に網羅できているといえる結果になった。しかし、カメラとの距離、角度に違いが出ると再現率・適合率の値が下がってしまうことが課題として残されている。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
1.3 本論文の構成	2
第2章 関連研究・関連システム	3
2.1 A Virtual Reality Dance Training System Using Motion Capture Technology[1]	3
2.2 OutsideMe by Using A Mixed Reality System [2]	3
2.3 中国古典舞踊の手の形判定 [3]	3
2.4 仮想社交ダンスインストラクターの構築 [4]	4
2.5 遠隔環境における演劇自主稽古支援システムの提案 [5]	4
2.6 Dance Evolution[6]	4
2.7 OpenPose を利用したダンスのリズム動作タイミングの計測手法の 開発 [7]	5
2.8 従来研究と本研究との違い	5

第3章 提案システム	7
3.1 システムの概要	7
3.2 openpose とは	7
3.3 想定するシステムの使用状況	9
3.4 4つのモード	10
3.4.1 振り付けを学ぶモード	10
3.4.2 実際に踊るモード	10
3.4.3 踊った動画をゆっくり見返すモード	11
3.4.4 フィードバックにより自分の踊りを改善するモード	12
3.5 フィードバック詳細	14
第4章 評価実験	17
4.1 実験の目的	17
4.2 実験方法	18
4.3 実験結果	18
4.4 考察	20
第5章 結 論	25
5.1 まとめ	25
5.2 今後の課題と展望	25
参考文献	27

目次

3.1	骨格推定	8
3.2	レッスンの概要図	10
3.3	振り付けを学ぶモード	11
3.4	実際に踊るモード	11
3.5	踊った動画をゆっくり見返すモード	12
3.6	緑枠: タイミングの良し悪し, 黄色枠: 早いか遅いか	13
3.7	フィードバックにより自分の踊りを改善するモード	13
3.8	概念図	15

表 目 次

3.1	体の関節 25 部位	9
4.1	各被験者の実験状況	19
4.2	各被験者の実験結果	19
4.3	各被験者の実験結果 (正解データ厳しめ)	20
4.4	s1 の評価の例	22
4.5	s1' の評価の例	23

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

近年、ダンスは様々なジャンル、多種多様な楽しみ方を常に産み出し続けている。なかでも、有名アーティストとコラボするダンサーやダンスを売りにするアイドルが度々話題になっている。また、中学での体育の授業での義務教育のカリキュラムの一環となり、ダンスのインストラクターの検定も行われている。ダンスに触れる機会が増えることで確実にダンス人口は増えていき、最近ではプロのダンスリーグも始まるなどメジャーなスポーツになりつつある。

その中で、ダンスのスタジオやダンスを学ぶための場に辿り着くまでのハードルはまだまだ高いのが現状である。また、新型コロナウイルス感染症の影響により外出ができない、都市部から離れて暮らす人は、都市部に在籍する有名な先生の振り付けを教わることができないという問題がある。また、地方には幅広いダンスのジャンルを踊るためのダンススタジオや能力の高い先生は少なく、実際にダンスに触れる機会が少なくなってしまう、誰しものが学びたくてもダンスを十分に学べる場があるとは言えない。加えて都心でも有名な先生のレッスンは人気が高く予約を取るのが大変であったり、継続的にレッスンを受けることが難しかったりする。そこで、先生の踊っている動画だけで本格的なダンスレッスンを1人でも受講できるシステムの需要があることが期待できる。

1.2 本研究の目的

本研究では、一人でも学びたい振り付けを学び、一つ一つの振り付けのタイミングに関して遅いのか、早いのかをフィードバックするシステムを実現する。

一人でもダンサーの踊っている動画一つから振り付けを学べ、ダンスにおいて音と動きのタイミングを合わせる事はとても重要な要素になるため、システムがレッスン後に分析を行い、タイミングに関してのフィードバックをすることでより本格的なダンスの練習を行うことができる。

1.3 本論文の構成

本論文の構成は次の通りである。2章では本研究に関する既存研究や、既存システムについて述べる。3章ではシステムの概要とタイミングの違いにおけるフィードバックの手法について述べる。4章では本システムの評価実験とその結果について述べる。5章では本論文の結論について述べる。

第2章 関連研究・関連システム

2.1 A Virtual Reality Dance Training System Using Motion Capture Technology[1]

VRを用いたダンストレーニングシステムとして、モーションキャプチャーを用いて関節の位置の違いによって、振りの形を重視したフィードバックを行うシステムである。この研究ではモーションキャプチャーを用いている。

2.2 OutsideMe by Using A Mixed Reality System [2]

Shuo Yan らは、ダンサーの動きを第三者の視点で客観視しながら MR 環境で練習できる OutsideMe というシステムを提案している。このシステムは、HMD を装着したユーザが、MR 環境においてリアルタイムに自身の動きを任意の視点で確認できる。また、プロのダンスを CG 化したものと自分の姿をリアルタイムに比較したり、撮影して後から見たりできる機能も搭載している。

2.3 中国古典舞踊の手の形判定 [3]

伝統文化の保護、継承をする必要がある中国古典舞踊に関する研究である。人工知能の技術を用い、基本的な手の位置の認識を行い先生と生徒の手の形を判定

するシステムとなっている。

2.4 仮想社交ダンスインストラクターの構築 [4]

社交ダンスを取り上げた教示システムである。学習者の動作入力にモーションキャプチャを利用し、入力された動作データを分析して会話エージェントによる教示に利用されている。

2.5 遠隔環境における演劇自主稽古支援システムの提案 [5]

遠隔地にいる共演者と、VR環境で演劇の自主稽古を可能にするシステムである。このシステムでは、演技のタイミングや舞台上での立ち位置、そして身体動作の把握の支援を行う。また、稽古において、役者は自身の演技に鏡を用いて確認し、観客からの見え方のチェックをするシステムである。

2.6 Dance Evolution[6]

画面中のキャラクターの動きに合わせてダンスを踊るゲームである。振り付けの要所要所に判定のポイントがあり、判定は「PERFECT!」「GREAT!」「GOOD」「BOO」の4種類ある。指示通りの動作ができるとスコアが加算されていき、スコアの高さを競っていく。

また、振り付けの無い場所ではキャラクターと同じ動きをしなくてもスコアには影響しない。

2.7. OpenPose を利用したダンスのリズム動作タイミングの計測手法の開発 [7] 5

2.7 OpenPose を利用したダンスのリズム動作タイミングの計測手法の開発 [7]

ストリートダンスにおける 3 種類の動作タイミングの時間特性の定量化を目的とし、ストリートダンサーの熟達者・初学者の動きのリズムを定量化する実験パラダイムの構築とその実験的検証を行っている。

2.8 従来研究と本研究との違い

VR を用いたダンストレーニングシステムとして、文献 [1],[2] では、モーションキャプチャーを用いているが、従来のモーションキャプチャーの技術では 1 つのカメラで実現する事は難しく、特殊なカメラも必要であった。それに対し、本研究では単眼カメラからの姿勢推定を用いることで特別なカメラを利用しない。

また、文献 [1],[2] に加えて [3] は振りの形を重視していて、文献 [1] では正規化した座標をユークリッド距離の差により各関節が一定以上離れていれば間違いであるという実装を行っている。振り付けが間違っている関節の位置が赤くなりズレているのが分かるが、タイミングが遅いのかそれとも早いのかは判断することはできない。また、ダンスをするにあたって、振り付けの形を守ることも重要であるが、タイミングを合わせることがより重要になる。加えてこれらの研究は、見本となる人が CG になっている。この場合、見本となる人の動きを正確にトレースできないという問題がある。例えば、この振り付けの時にどういう表情をしているのかまでは判断できない。

dance evolution[6] の場合、レッスンをするというより踊って楽しむというのがメインであり、ダンス技術の向上には向かない。また、文献 [4] の場合、社交ダンスを踊った際にリズムの出来が悪い部位を指摘するシステムだが一つ一つの振り付けが早い遅いかまでは評価しない。文献 [5] では、演劇のタイミングなどが指

摘されるが、細かい振り付けなどに対応しているわけではなくあくまで舞台上での見え方を重点的に考えた研究である。

一人で踊るときもそうであるが、ダンスを集団で作品として踊る場合、一人でもタイミングがずれている人がいれば、そのダンスの作品にも影響を及ぼす。音にあっていない動きをすれば、たとえ一人で踊っていても違和感を覚えてしまう。形だけそろっていても動くタイミングがあっていなければダンスは揃っては見えない。その為、タイミングを合わせるということはより重要になる。なので本研究では、振り付けの形の一致度でなくて、タイミングが合っているかどうか（早取りをしているのか、遅取りをしているのか）を振り付けを細かく判定し、フィードバックする。文献 [7] のように、近年では形では無くリズム等のタイミングに関する研究も行われているため、重要な要素であることが考えられる。

第3章 提案システム

3章ではシステムの概要と想定するシステムの使用状況、タイミングの違いにおけるフィードバックの手法について述べる。

3.1 システムの概要

本研究は、振り付けの形ではなく、振り付けのタイミングを重視した指摘をフィードバックとして、自分の踊りを評価してもらえる機能を搭載した。また、1人でもダンスレッスンを実現するシステムを提案する。フィードバックには、openposeという姿勢推定技術を用いる。openposeは撮影した動画データを元に各フレームに分けて、体の関節25個のポイントの座標データを記録する。そして、事前に準備してある見本の姿勢データと各フレームの類似度を測り、一番高い所を振り付けをしたタイミングとして記録して、そのズレが大きければ間違っているとフィードバックされるシステムとなっている。

3.2 openposeとは

アメリカのカーネギーメロン大学のZheCaoらが、論文[8]で発表した人物の骨格推定を深層学習で推定するシステムである。画像や動画から3次的に身体の動きを検出する。さらに、画像や動画内に複数の人がいても、リアルタイムに検出可能である。

図 3.1: 骨格推定

また、骨格の推定は表 3.1 の点からなる。これらの姿勢データの動画データを元に各フレームに分けて、体の関節 25 個のポイントの位置座標を json ファイルとして保存しフィードバックに利用している。

表 3.1: 体の関節 25 部位

0:Nose	7:LWrist	14:LAnkle	21:LHeel
1:Neck	8:MidHip	15:REye	22:RBigToe
2:RShoulder	9:RHip	16:LEye	23:RSmallToe
3:RElbow	10:RKnee	17:REar	24:RHeel
4:Rwrist	11:RAnkle	18:LEar	
5:LShoulder	12:LHip	19:LBigToe	
6:LElbow	13:LKnee	20:LSmallToe	

3.3 想定するシステムの使用状況

本研究では、形を重視したフィードバックを行わない為、ある程度振り付けの形は分かるがタイミングを合わせる事が苦手だという人に最大の効力を発揮できるシステムとなっている。また、今回本システムは、R & B hip-hop, Style hip-hop といったジャンルを想定したものとする。ダンスレッスンは以下のように行われる。ダンスレッスンは図 3.2 で示した通りの進み方で行われる。これに本システムも準拠していく。

まず、本システムでは、4つのモードが準備されている。1振り付けを学ぶモード、2実際に踊るモード、3踊った動画をゆっくり見返すモード、4フィードバックにより自分の踊りを改善するモードである。このモードを順次使っていく、振り付けを学んでいく。

図 3.2: レッソンの概要図

3.4 4つのモード

3.4.1 振り付けを学ぶモード

振り付けをゆっくり踊ったカウント動画見ることができる。図 3.3 (左側) 縦二つが見本の人が躍っている部分を正面からの動画と、後ろからの動画を見て学ぶことができる。この時同時に、自分の姿も確認できるようにカメラ図 3.3 (右側) で自分の姿を撮影しながら確認できる。これを自分の姿を確認する為の鏡として利用する。

このモードを使うことで、使用者は振り付けを学ぶことができる。使用者はまずこのモードから始めることで振り付けを学び十分に振り付けを理解したのち次のモードへと移行する。システムは、python の pillow を用いて動画を再生している。また音源の再生は sounddevice モジュールを使用している。

3.4.2 実際に踊るモード

振り付けを実際の音楽に合わせて踊るモードである。音楽と同時に見本の人が躍っている姿を見ながらかつ、自分の姿を撮影した画面で確認しながら音に合わせて踊ることができる。実際の曲に合わせて踊ることで、合わせてほしい部分を確認したり、音楽に慣れるという目的がある。

図 3.3: 振り付けを学ぶモード

このモードを使うことで、使用者は振り付けを実際に音に合わせて踊ることができる。システムは、python の pillow を用いて動画を再生している。また音源の再生は sounddevice モジュールを使用している。

図 3.4: 実際に踊るモード

3.4.3 踊った動画をゆっくり見返すモード

このモードでは、openpose を使い分析を行い、“実際に踊るモード”で踊った自分の姿をゆっくりと確認することができる。自分の関節の位置や向いている向きなどがわかりやすいため、ここで体の向きや細かい振り付けをゆっくり見ることによって新たに練習する時に役立たせることができる。

システムでは openpose の pythonAPI を利用して、姿勢の推定を行っている。座標データの位置は表 3.1 で示した座標位置が表示されている。

図 3.5: 踊った動画をゆっくり見返すモード

3.4.4 フィードバックにより自分の踊りを改善するモード

各フレームにシークバーで自分の踊りを細かく止まってみることができるモードである。各振り付けに飛べるようにボタンが設置されている。また、タイミングの判定のフィードバックとして、振り付けのタイミングがあっている場合は青色、間違っている場合は、赤色にボタンの色が変わる。(図 3.6 緑枠) 加えて振り付けを速く行っている場合は、矢印が←左向きになり、遅く行っている場合は矢印が→右向きとなる。(図 3.6 黄色枠)

このモードで使用者は自分の踊りを改善するポイントを知ることができるモードとなっている。システムでは、openCV を用いて、動画をコマ送りに自由にフレームを行き来できるようにしている。より細かなフィードバック詳細は 3.5 で記載している。

図 3.6: 緑枠: タイミングの良し悪し, 黄色枠: 早いか遅いか

図 3.7: フィードバックにより自分の踊りを改善するモード

3.5 フィードバック詳細

本研究は使用者が見本と比べ振り付けのタイミングが早い、遅いまたは丁度であることをフィードバックする。撮影した動画データを元に各フレームに分けて、openposeにより記録された体の関節25個のポイントの座標データを使用する。

そして、事前に準備してある見本の姿勢データと振り付けをして欲しいタイミング（フレーム番号）、注目して欲しい部位を記録したテキストデータを使用する。

そこから、振り付けをして欲しいタイミングのフレームの見本の姿勢データと使用者が踊った動画から出力された姿勢データを前後20フレームの類似度を測り比較して、前後20フレームのうち一番高い類似度のフレームを振り付けを行ったタイミングとして記録する。そのズレが前後9フレーム(0.3秒)以上であるならば間違っているとフィードバックされるシステムとなっている。

テキストデータにより指定された、フレーム番号の集合を変数 x と置き、ユーザが踊った際の関節座標の時系列 j 、見本動画の関節座標の時系列を s それぞれ変数として定義し、 s の x 番目を $s[x]$ と表す。

$$s[x] = x \text{ フレーム目の座標データの集まり, } i = 1, 2, 3, \dots, 20,$$

$$f = \max(r(s[x], j[x \pm i]))$$

この最大値を表すフレームを記録することで振り付けを行ったタイミングとする。また、類似度の計算はピアソンの積率相関係数を使用する。二つの関節座標データ x, y の相関係数 $r(x, y)$ は

$$r(x, y) = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{Var(x)Var(y)}}$$

である。

$$Cov(x, y) = \sum_{i=0}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$Var(x) = \sum_{i=0}^n (x_i - \bar{x})^2$$

この式での x, y は openpose により取得した各関節の座標データである。

図 3.8: 概念図

第4章 評価実験

本章では、振り付けのタイミングを判定する機能の評価実験を行った。

4.1 実験の目的

振り付けのタイミングを判定する機能が有用であることを示すことを目的とする。目的の達成度合いを示す指標として、システムの正確性と網羅性の観点から評価するために使われている適合率と再現率を用いた。また、正解のタイミングを正解と判断する場合（以下 true の場合と定義する）、不正解のタイミングを不正解と判断する場合（以下 false の場合と定義する）に分けられる。true の場合、適合率は”正解のタイミングと予測したもののうち、実際に正解であるものの割合”を表す。再現率は”実際に正解のタイミングであるもののうち、正しく正解と予測できたものの割合”を表す。false の場合、適合率は”不正解のタイミングと予測したもののうち、実際に不正解であるものの割合”を表す。再現率は”実際に不正解のタイミングであるもののうち、正しく不正解と予測できたものの割合”を表す。今回重要視されるのは”間違っていることを教えてくれること”になるので false の場合がより重要になる。そのため計算には、false の再現率・適合率を求めていく。

4.2 実験方法

タイミングを判定する機能の評価実験を行う。システムがタイミングの正しいお手本の動画データと被験者が躍った動画データの比較を行う。それにより、得られたシステムの判定結果と著者が被験者の躍った動画データを判定した判定結果を比べることでシステムのタイミングを判定する機能の評価を行った。本実験は、判定部の精度の評価であり、本システムを使ってダンスの正確さが向上するかを検証するものではないため、実験者が被験者に直接振りを教え、振りを一通り覚えた状態になってから実験を行った。加えて、正解データの作成は、判定を普通にした場合と、判定を厳しくした場合二つに分けて実験を行った。これは、著者が作成したものである。普通の場合、違和感がなく音にあっている場合を正解としている。厳しめの場合、拍に少しでもズレている場合や形がとれていない状態も含まれる。実験の被験者には、20秒ほどの曲で8小節、32拍分の簡単なダンスの振り付けを10回以上踊ってもらった。この振り付けを作成し教えたのは著者である。また、環境が異なる場所でも行った。被験者は二名でダンスの経験はない。1人は40代男性、身長は170センチ台この方を被験者1、s1とする、もう一人は20代男性身長は160センチ台この方を被験者2、s2とする。s1の方は環境を変えて更に踊ってもらった。場所も変えてもらい、振り付けを自分で思い出しながらその間も撮影を行った。これをs1'とする。実験環境は以下のとおりである。

- 研究室
- 地下実験室

4.3 実験結果

表4.2にfalesの場合の再現率・適合率を示す。全体をまとめてみると再現率は、0.8以上と高い値となっている。適合率を見てみると環境を変えて行ったs1'以外

表 4.1: 各被験者の実験状況

	実験場所	踊った回数	ミスの多さ
s1	研究室	10回	少ない
s1'	地下実験室	20回	多い
s2	地下実験室	15回	少ない

の二つは0.3以下で低い数値となっている。

被験者ごとに比べると s1 と s2 は false の再現率が高く、適合率が低いという傾向がある。s1' は false の再現率は高く、適合率がそれよりはやや低い値となっている。

表 4.2: 各被験者の実験結果

	false の再現率	false の適合率
s1	0.800	0.153
s1'	0.843	0.761
s2	0.965	0.267

s1, s1' で適合率に大きな違いが見られた為、s1, s1' の実験の評価例を表 4.4, 4.5 を記す。表 4.4 の場合、正解データの false の個数がかなり少なく、システムの判定でも同じように少なくなっている。これは、振り付けを踊った際に間違えた回数が少ないことを意味している。

反対に、表 4.5 の場合、正解データの false の個数は多くみられる。システムの判定でも同じように多くなっている。これは、振り付けを踊った際に間違えた回数が多かったことを意味している。

また、正解データを厳しめに採点したものを表 4.3 に記す。false の判定が増えるため false の適合率が少し上がっている。

表 4.3: 各被験者の実験結果 (正解データ厳しめ)

	false の再現率	false の適合率
s1	0.965	0.266
s1'	0.792	0.818
s2	0.913	0.403

4.4 考察

実験の結果から、被験者側が正解のタイミングで振り付けを行うことが多くなることで false の適合率が下がってしまう。しかし、本研究で重要視されるのは”間違っていることを教えてくれること”になる。その為、再現率が十分に高ければ適合率が低くても利用可能である。適合率の低い原因は、正解の振り付けを不正解と判定してしまっていることである。その場合、本システムのフィードバックで振り付けを左右見比べたときにタイミングが合っていることは確認できる。反対に、再現率が低い場合、不正解をそのまま見過ごすことになってしまう。その為、false の中でも再現率の高さを上げることがシステムの向上になると考える。

また、今回の判定したフレームの中で、誤判定が多い箇所があった。前に出る振り付けで人によって前に出る幅が広い時、又は短い時に、誤判定が多いという傾向があった。これはカメラとの近さが変化することで見本となる人と距離がズレてしまうことによるものだと推測できる。これは前後に動く場合や左右に動く場合も同様である。

また、降り付けによって判定されやすいもの、判定のされにくいものがある。これは、振り付けの形をとるときに前後 20 フレームのうちに似ている形が入ってしまうことによるものである。例えば、同じ振り付けを繰り返してしまう場合や、降り付けの秒数が長い場合などに起きうる。他にも、カメラとの距離、角度により極端に精度が落ちてしまうといったことも確認された。これは、降り付けのうちに振り付けにより前後に動くことで被験者がカメラに接近しすぎてしまい足が切

れてしまうといった場合に特に起きうる。逆に比較的うまくいきやすい振り付けというの也被られた。振り付けの形が独特であったり、手や足が体から離れている場合、振り付けの形が素早く変わる場合がうまくいくという傾向があった。以上のことより、振り付けによって少し精度が変わってしまうものもあるが、実験結果では、false の再現率が高く、システムのタイミング判定の有用性を示せたといえるだろう。

表 4.4: s1 の評価の例

フレーム数	正解データ	システム結果	成否
82	TRUE	FALSE	0
89	TRUE	TRUE	1
100	TRUE	TRUE	1
124	TRUE	TRUE	1
159	TRUE	TRUE	1
178	TRUE	TRUE	1
220	TRUE	TRUE	1
230	TRUE	TRUE	1
255	TRUE	TRUE	1
309	TRUE	TRUE	1
336	TRUE	FALSE	0
366	TRUE	TRUE	1
408	TRUE	FALSE	0
426	TRUE	TRUE	1
464	TRUE	FALSE	0
480	TRUE	TRUE	1
520	TRUE	TRUE	1
533	TRUE	TRUE	1
556	FALSE	FALSE	1
587	TRUE	FALSE	0
609	TRUE	TRUE	1
621	TRUE	TRUE	1
660	TRUE	TRUE	1

表 4.5: s1' の評価の例

フレーム数	正解データ	システム結果	成否
82	FALSE	FALSE	1
89	FALSE	TRUE	0
100	FALSE	TRUE	0
124	FALSE	FALSE	1
159	FALSE	FALSE	1
178	FALSE	FALSE	1
220	FALSE	TRUE	0
230	FALSE	FALSE	1
255	TRUE	TRUE	1
309	TRUE	TRUE	1
336	TRUE	TRUE	1
366	TRUE	FALSE	0
408	TRUE	TRUE	1
426	TRUE	FALSE	0
464	FALSE	FALSE	1
480	FALSE	FALSE	1
520	TRUE	TRUE	1
533	TRUE	TRUE	1
556	TRUE	TRUE	1
587	TRUE	TRUE	1
609	TRUE	TRUE	1
621	TRUE	TRUE	1
660	TRUE	TRUE	1

第5章 結 論

5.1 まとめ

本研究では、一人でも学びたい振り付けを学び、タイミングに関してフィードバックするシステムを目指すといった目的があったが、評価実験の false の再現率の観点からみるとタイミングを判定する機能の有用性は示せたといえる。また、フレームの中で、誤判定が多い箇所があり、前に出る振り付けで人によって前に出る幅が広い時や短い時に、誤判定が多いという傾向があった。これにより、カメラとの近さが変化することで見本となる人と距離がズレてしまうことによる問題点も発見することができた。それとは反対に、このシステムで判定がより正確に行われる部分については、振り付けの形が独特であったり、手や足が体から離れている場合、姿勢が素早く変わる場合である。以上のことを発見することができた。

5.2 今後の課題と展望

評価実験をする中での課題であったり、新たな実験に対する本システムの課題を以下に示す。

- カメラとの距離や角度を変えることが精度へ影響してくるところである。
- 振り付けによって多少精度へ影響が出てしまう。
- 本システムを用いての振り付けの上達を測る実験を行えていない。

これらの課題を解決するために、まずカメラとの距離や角度が変わってしまう課題は正規化のやり方を工夫することで解決を図れるだろう。近づいてくる振り付けがある場合、踊り始めの位置で固定することで解決できる可能性もある。また広角カメラを使用することで端に座標が入ってしまうと各関節の角度が変わってしまう。それを、吸収するために最初に体の関節の長さを記録して、それに合わせた位置を取るように座標を直す工夫がいるだろう。

振り付けによって多少精度へ影響が出てしまう課題は、類似度の一番高い場所ではなく条件を加えある閾値より高く、指定したフレームに近いフレームを振り付けをしたタイミングとすることで解決できる可能性もある。また、振り付けによって判定するフレームの広さを変えるなどの方法もある。しかし、この方法だと今まで正しく判定していた部分が正しく判定しない場合もある。

また、拡張案として本システムには使用しなかったが、MR技術を使ったHoloLensを使用してMR空間上でのダンスレッスンの実現を将来的な拡張案として記しておく。HoloLensを使用することで、フィードバックを行う際より詳細なフィードバックを行うことができるだろう。CG化した見本の振り付けと、被験者が踊った振り付けを重ねて比較することや、見本の振り付けや自分の姿を360度どこからでも確認することができる。しかし、CG化してしまうとダンサーの表情付けを見ることができないという問題もある。そのような場合は、別途CGだけではなく動画を利用したフィードバックを行うことも考えられる。また、座標データさえ取れば、本研究で使用したタイミング判定の手法も利用することができるだろう。

参考文献

- [1] Jacky C.P. Chan, Howard Leung, Jeff K.T. Tang, and Taku Komura:A Virtual Reality Dance Training System Using Motion Capture Technology, IEEE, Vol.4, No.2, pp.187-195(2010)
- [2] Shuo Yan, Gangyi Ding, Zheng Guan, Ningxiao Sun, Hongsong Li, Longfei Zhang., Beijing Institute of Technology: “ OutsideMe: Augmenting Dancer’s External Self-Image by Using A Mixed Reality System ” , CHI EA 2015, April 2015, 965-970 (2015).
- [3] Qian Zhou, Jun Wang, Peng Wu and Yue Qi:Application Development of Dance Pose Recognition Based on Embedded Artificial Intelligence Equipment, International Conference on Computer Big Data and Artificial Intelligence, 1757, 012011, 24-25(2020)
- [4] 黄宏軒, 上亟正樹, 関優樹, 李周浩, 川越恭二: 仮想社交ダンスインストラクターの構築, 人工知能学会論文誌, 28 卷, 2 号, (2013)
- [5] 高野高吉, 重野寛: 遠隔環境における演劇自主稽古支援システムの提案, 情報処理学会研究報告, Vol.2018, 173, No.1(2018)
- [6] <https://p.eagate.573.jp/game/danceevolution/ac/p/index.html>
- [7] 木曾律子, 仲谷正史: OpenPose を利用したダンスのリズム動作タイミングの計測手法の開発, 慶應 SFC 学会, 11, (2020)

- [8] Zhe Cao Tomas Simon Shih-En Wei Yaser Sheikh The Robotics Institute, Carnegie Mellon University Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields

謝 辞

本論文を作成するにあたり, 指導教員の北原鉄朗教授から, 丁寧かつ熱心なご指導を賜りました. ここに感謝の意を表します. また多くのアドバイスをいただいた北原研究室の先輩, 同期, 後輩の皆様, 実験に協力していただいた方々に感謝いたします.